

STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PADA ABAD 21

Apriyanti

Email: 1910111220018@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Tujuan pendidikan ialah untuk mempersiapkan para generasi muda dalam hal pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan untuk diterapkan dalam sehari-hari. Strategi dalam pembelajaran ialah suatu perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi dalam belajar antara peserta didik, pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembelajaran sejarah memiliki tujuan yakni untuk melatih peserta didik agar dapat berpikir tentang sejarah dari peristiwa yang ada pada masa lalu, dengan menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang makna dari peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lalu. Pada abad 21 ini penggunaan teknologi informasi dalam suatu proses belajar dan mengajar sangat diperlukan untuk membantu proses pembelajaran. Di era pandemic Covid 19 ini proses pembelajaran tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, pembelajaran dapat dilakukan secara daring dengan mengganti media pembelajaran menggunakan video konferensi seperti zoom, google meet, google classroom, edmodo, dan grup whatsapp dalam kegiatan pembelajaran.

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan ialah untuk mempersiapkan generasi muda dalam hal pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam proses penyampaian pengetahuan diperlukan adanya strategi, strategi dalam pembelajaran ialah suatu kegiatan yang dipilih pendidik dalam proses belajar dan mengajar yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Strategi pembelajaran yang dalam kurikulum saat ini yakni filsafat konstruktivisme menekankan kepada peserta didik agar dapat secara aktif menyusun dan membangun pengetahuan serta pemahaman dalam pembelajaran (Susanto, 2014: 94).

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik sehingga tercapainya suatu tujuan dari pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran ialah suatu bentuk dari pengaturan untuk menentukan bagaimana materi ajar dapat tersampaikan, bagaimana peran pendidik dalam pembelajaran, bagaimana peran peserta didik di dalam

pembelajaran, apa sumber daya pembelajaran yang dapat digunakan oleh pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Sehingga strategi pembelajaran yang dipilih oleh pendidik juga dapat mengatur model atau pola interaksi dalam pembelajaran (Susanto, 2020: 84).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan dalam pembelajaran yakni berupa rencana yang dipilih serta dikembangkan oleh pendidik dalam mencapai dari tujuan proses pembelajaran serta memanfaatkan potensi maupun sumber daya disekitar. Dalam merencanakan pembelajaran terdapat beberapa hal yang perlu untuk dipersiapkan oleh pendidik seperti mempersiapkan silabus dan RPP. Sejarah merupakan suatu mata pelajaran yang mengajarkan tentang pengetahuan, sikap, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam peristiwa yang terjadi pada masyarakat dari masa lalu (Agung & Wahyuni, 2019: 1-3).

Pembelajaran sejarah bertujuan untuk melatih peserta didik agar mampu berpikir tentang peristiwa yang terjadi pada masa lalu untuk dikembangkan pada masa kini. Pembelajaran ialah suatu proses dimana seorang maupun sekelompok orang melaksanakan aktivitas belajar dengan metode berkomunikasi dua arah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Pembelajaran sejarah yang baik merupakan pembelajaran yang sanggup meningkatkan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan konstruksi kondisi masa kini dengan mengaitkan masa lalu yang menjadi topik dalam pembelajaran sejarah (Anis, dkk, 2020: 7895).

Penilaian dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mendemonstrasikan, menunjukkan, serta memahami apa yang mereka ketahui sesuai prosedur penilaian dari guru. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian sangat penting dalam sebuah pembelajaran khususnya pembelajaran sejarah. Banyak aspek yang terdapat dalam pembelajaran sejarah tidak hanya pengetahuan yang diperoleh oleh peserta didik, akan tetapi keterampilan serta aspek sikap yang penting untuk kemajuan para generasi muda (Efendi, dkk, 2021: 22).

Keterkaitan antara perencanaan pembelajaran sejarah dengan strategi pembelajaran sejarah, yakni dimana dalam proses pembelajaran seorang pendidik melakukan perencanaan pembelajaran dengan membuat perencanaan seperti RPP dan Silabus untuk tujuan pelajaran. Model merupakan suatu representasi dari objek, dalam bentuk yang disederhanakan dalam proses pembelajaran, berisi informasi-informasi tentang fenomena yang nyata. Metode merupakan suatu prosedur dalam proses pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan pembelajaran. Pendekatan dalam suatu pembelajaran dapat diartikan menjadi suatu titik tolak atau sudut pandang dalam proses pembelajaran (Akhiruddin, dkk. 2019: 104).

Keterkaitan antara model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran sejarah merupakan bagian dari strategi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang

diharapkan untuk pembentukan karakter para peserta didik. Sehingga dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik mencakup model, metode, pendekatan, dan strategi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada abad 21 ini penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu proses belajar dan mengajar. Dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran akan dapat memudahkan dalam proses pembelajaran karena kemudahan akses. Seperti halnya dalam mata pelajaran sejarah, dalam pembelajaran sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tidak dapat dilihat kembali sehingga dengan kemajuan teknologi saat ini para pendidik dan peserta didik dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu menggunakan teknologi informasi untuk dapat untuk dikembangkan pada masa sekarang (Susanto, & Akmal, 2018: 198).

Penggunaan teknologi dalam pembelajaran, menuntut harus mampu menggunakan teknologi sebagai informasi dalam media pembelajaran. Dalam pembelajaran sejarah agar dapat berhasil perlu adanya penggunaan metode yang diajarkan kepada peserta didik berdasarkan kejadian atau peristiwa yang ada disekitar berkaitan dengan kehidupan sehingga proses pembelajaran akan lebih menarik tidak hanya sekedar hapalan saja akan tetapi berupa fakta-fakta tentang makna dari peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu (Prawitasari, 2015: 146).

Ciri pembelajaran sejarah abad 21 antara lain, pertama penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Kedua, pembelajaran diarahkan agar peserta didik memiliki kemampuan merumuskan, mengidentifikasi dan menganalisis suatu permasalahan. Ketiga, dalam pembelajaran harus diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir analitis (pengambilan keputusan) bukan berpikir mekanistik (rutin) yang bersifat hapalan. Keempat, dalam pembelajaran harus menekankan pada pentingnya kolaborasi dan kerjasama dalam menyelesaikan masalah (Syaputra, & Sariyatun, 2019 : 22).

Pandemic Covid 19 yang mewabah hampir di seluruh dunia ini berdampak pada bidang pendidikan. Proses pembelajaran yang semula melakukan tatap muka atau luring berganti menggunakan daring. Hal tersebut dilakukan agar mencegah penularan dari virus Covid 19, proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran, yaitu melalui video konferensi. Pembelajaran luring dalam pembelajaran sejarah terdapat beberapa media yang dapat digunakan dalam antara lain, globe, peta, televisi, gambar, serta real objek.

Di era pandemic Covid 19 yang melanda seperti ini proses pembelajaran tetap harus berjalan, proses pembelajaran tetap dapat dilakukan secara daring dengan mengganti media pembelajaran menggunakan video konferensi. Media pembelajaran daring sangat beragam antara lain, ada teleconference zoom, google meet, google classroom, edmodo, dan grup whatsapp yang dijadikan sarana untuk pembelajaran dapat membantu dalam mempermudah

proses pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemic Covid 19 ini (Rasyid, dkk, 2020: 89).

SIMPULAN

Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Perencanaan pembelajaran yakni rencana pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh pendidik, dan pembelajaran merupakan proses kerja sama antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang ada.

Pada abad 21 ini penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran sangat diperlukan untuk membantu proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh pendidik kepada para peserta didik. Penggunaan media pembelajaran seperti teleconference zoom, google meet, google classroom, edmodo, dan grup whatsapp yang dapat membantu dalam mempermudah proses pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemic Covid 19 ini.

REFERENSI

- Agung, Leo dan Sri Wahyuni. (2013). *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta : PT Ombak.
- Akhiruddin, Sujarwo, A Haryanto, Nurhikmah. (2019). *Belajar Dan Pembelajaran*. Gowa: Cv. Cahaya Bintang Cemerlang.
- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Rasyid, A. N., Amaliyah, S., & Nurlaili, A. I. (2020). Kajian Kritis Penggunaan Aplikasi Tele-Conference Zoom dalam Perkuliahan Online Selama Masa Tanggap COVID-19. *VEKTOR: Jurnal Pendidikan IPA*, 1(2), 89-102.

Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan Dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., & Akmal, H. (2018). Efektivitas Penggunaan Aplikasi Pembelajaran Berbasis Mobile Smartphone Sebagai Media Pengenalan Sejarah Lokal Masa Revolusi Fisik di Kalimantan Selatan Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 197-206.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berfikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).